

GENDER TENGLIK VA JAMIYATDA XOTIN-QIZLAR O‘RNI

Dilfuza Islamova

TAFU “Boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi” kafedrası dotsenti v.b., Toshkent,
O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976323>

Annotatsiya. Xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi ishtiroki zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada gender tenglik tamoyillari asosida ayollarning jamiyatdagi o‘rni va ilmiy yutuqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ilm-fan sohasida xotin-qizlar duch keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Ayollar ishtirokidagi innovatsion loyihalar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: gender tenglik, xotin-qizlar, ilm-fan, innovatsiya, texnologiya, ijtimoiy rivojlanish

Аннотация. Участие женщин в науке и инновациях является одним из важных факторов развития современного общества. В данной статье анализируется роль женщин в обществе и их научные достижения на основе принципов гендерного равенства. Также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются женщины в науке, и пути их преодоления. Обсуждается влияние инновационных проектов с участием женщин на социально-экономическое развитие.

Ключевые слова: гендерное равенство, женщины, наука, инновации, технологии, социальное развитие

Abstract. The participation of women in science and innovation is one of the key factors in the development of modern society. This article analyzes the role of women in society and their scientific achievements based on the principles of gender equality. It also examines the challenges faced by women in science and ways to overcome them. The impact of innovative projects involving women on socio-economic development is also discussed.

Keywords: gender equality, women, science, innovation, technology, social development.

Ayol - jamiyat ko‘zgusi, millat tarbiyachisi. Uning mehr-muhabbati kelajagimiz egalarini barkamol insonlar sifatida voyaga yetishida muhim omil hisoblanadi. Yangi O‘zbekiston milliy siyosati markazida turadigan eng ezgu maqsad – oilalar mustahkamligi, ayollarning huquqiy himoyasi va osoyishta hayotini ta‘minlashdan iborat. Dunyoning ko‘plab rivojlangan davlatlari qatori yurtimizda ham ayollarga bo‘lgan e‘tibor - ularning jamiyatdagi va davlat boshqaruvidagi o‘rnini mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

Har qanday jamiyat va davlatning qay darajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo‘lgan munosabati va g‘amxo‘rligi bilan belgilanadi. O‘zbekistonda xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta‘minlash, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanib, keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Kontitutsiyasining 46-moddasida xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquqliliklari belgilab qo‘yilgan bo‘lib, ularni ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalardagi faoliyatlari qonun bilan himoyalangan.

2019-yil 23-avgustda O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari” to‘g‘risidagi qonunida asosan ayollarning jins bo‘yicha bilvosita kamsitilishi taqiqlanib, xotin-qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy o‘rni mustahkamlashga, xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarini ta‘minlashga qaratilgan ijobiy choralar qat‘iy belgilab berilgan. Shu bilan birga bir qator imtiyozlar, masalan, mehnat qonunchiligida ayollarga alohida huquq va erkinliklar ham berilgan. Homiladorligi yoki bolasi borligi bilan bog‘liq sabablarga ko‘ra ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ish haqini kamaytirish taqiqlandi.

Yurtimizda “Ayol baxtli bo‘lsa, jamiyat baxtli bo‘ladi”, degan ezgu g‘oyani hayotimizning kundalik qoidasiga aylantirish, opa-singillarimiz, qizlarimiz, mo‘tabar onalarimizga munosib sharoit yaratib berish “Inson qadri uchun” tamoyilining amaldagi ifodasi hisoblanadi. Bu borada gender tenglikni ta‘minlash, ayollar huquqlarini himoya qilish va ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish bo‘yicha islohotlarni amalga oshirish bilan bir qatorda ilm-fan va innovatsiya sohalari jamiyatning barqaror rivojlanishi va iqtisodiy o‘shishida ayollarning ishtiroki uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ammo, yaratilayotgan imkoniyatlarga qaramay, xotin-qizlar ilmiy faoliyatida bir qator muammolarga duch kelayotgani ham sir emas. Ular orasida gender stereotiplar, oilaviy majburiyatlar va ilmiy faoliyatni birgalikda olib borishdagi qiyinchiliklar mavjud. Bundan tashqari, ayollar ilmiy tadqiqotlar uchun moliyaviy resurslarga kirishda ham cheklolarga duch kelishlari mumkin.

Ushbu to‘siqlarni bartaraf etish, xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiyadagi ishtirokini oshirish hamda muammolarni bartaraf etish maqsadida ta‘lim imkoniyatlarini kengaytirish, gender stereotiplarini bartaraf etish, oilaviy va ish majburiyatlarini muvofiqlashtirish hamda moliyaviy qo‘llab-quvvatlash borasida quyidagi ishlarga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.

- qizlarni ilmiy yo‘nalishlarga jalb etish va ularning ta‘lim olishlari uchun qo‘shimcha grantlar ajratish;
- jamiyatda ayollarning ilmiy faoliyatdagi rolini targ‘ib qilish va ularni qo‘llab-quvvatlash;
- ayollarga moslashuvchan ish jadvali va masofaviy ish imkoniyatlarini yaratish;
- ayollar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar uchun maxsus grantlar va stipendiyalar ta‘sis etish.

Albatta, yuqoridagi takliflar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi tomonidan xotin-qizlarning ilmiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi rolini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2021-yil 5-martdagi PQ-5020-son qarorda “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash” tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari belgilangan. Shuningdek, 2022-yil 7-martdagi PF-87-sonli Farmon bilan 2022–2026-yillarda “Xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotidagi faolligini oshirish” bo‘yicha Milliy dastur tasdiqlangan. Ushbu dastur doirasida xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini rivojlantirish, ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish va qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘zda tutilgan.

2024-yil 9-sentabrda qabul qilingan 557-sonli qaror bilan xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari yanada takomillashtirilib, ularning muammolarini hal etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etilishi belgilangan. Bu esa xotin-qizlarning ilmiy faoliyatga jalb etilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ilmiy faoliyatga jalb etilishini rag‘batlantirish maqsadida 2022-yildan boshlab iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida “Lider qizlar” klubi va “Olima ayollar grantlari” ularning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan muhim qadamlar hisoblanadi. Bu dasturlar orqali yosh xotin-qizlarning ilmiy faoliyatga qiziqishini oshirish va ularni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash ko‘zda tutilgan, hozirda turli grant dasturlari, ilmiy fondlar va maxsus institutlar faoliyat yuritmoqda. Bu esa ayol olimlarning ilmiy izlanishlarini qo‘llab-quvvatlash va ularning jamiyat taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasini oshirishga xizmat qilmoqda.

Turli sohalarda faoliyat yuritayotgan yosh xotin-qizlarni jamiyatda faolligini oshirish va ilmiy faoliyatga qiziqishi va ularni rahbarlik lavozimlariga tayyorlashda 6 ta yo‘nalishda strategik choralarni ko‘rish mumkin:

1. Ta‘lim imkoniyatlarini kengaytirish

Grant va stipendiyalar – Ilmiy izlanish olib borayotgan yosh xotin-qizlar uchun maxsus grantlar va stipendiyalar ajratish.

Masofaviy ta‘lim – Ayollar, ayniqsa, oilali va farzandli ayollar uchun masofaviy ta‘lim platformalarini rivojlantirish.

STEM sohasida ayollar ulushini oshirish – Fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) sohalarida yosh xotin-qizlar sonini oshirish uchun maxsus dasturlar yaratish.

Kurslar va seminarlar – yosh xotin-qizlar uchun turli yo‘nalishlarda, xususan, biznes, tadbirkorlik, ilm-fan va texnologiya bo‘yicha bepul yoki subsidiyalangan kurslarni tashkil qilish.

2. Gender tengligi va huquqiy muhitni yaxshilash

Ayollar va yosh xotin-qizlar uchun mehnat huquqlarini himoya qilish – Ish joylarida gender tengligi bo‘yicha qat‘iy qonunlarni tatbiq qilish.

Bolalarni parvarish qilish muassasalari – Onalar uchun qulay ish muhitini yaratish maqsadida bolalar bog‘chalariga imtiyozli yo‘llanmalar berish va ularga qulay sharoitlar yaratish.

Ayollar yetakchilarini tayyorlash – Siyosiy va tadbirkorlik sohalarida ayollarni yetakchilikka tayyorlash uchun maxsus dasturlarni amalga oshirish.

Gender stereotiplarni yengish – Jamiyatda “ayollar va yosh xotin-qizlarning faqat uy ishlari bilan shug‘ullanishi kerak” degan fikrlarni kamaytirish hamda rahbarlik lavozimlarida ham ayollardan ko‘ra erkaklarda ustunligi kabi noto‘g‘ri qarashlar bo‘yicha targ‘ibot-tashviqot ishlarini olib borish.

3. Ilmiy faoliyat va tadqiqotlar uchun rag‘batlantirish

Ayollar va yosh xotin-qiz olimlarga grantlar – tadqiqotchilar uchun davlat va xususiy sektor tomonidan maxsus ilmiy grantlar ajratish.

Akademik va ilmiy hamjamiyatlarga qo‘shish – Ayollarni xalqaro ilmiy konferensiyalarda, seminarlarda ishtirok etishini qo‘llab-quvvatlash.

Mentorlik dasturlari – Tajribali ilmiy xodimlar va akademiklar yosh ayol olimlarga yo‘llanma beruvchi dasturlarni yo‘lga qo‘yish.

4. Ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish

Tadbirkorlikka rag‘batlantirish – Ayollarning o‘z bizneslarini boshlashi uchun sarmoya va grant ajratilishida mutaxassislar yordamini tashkil etish.

Ish bilan ta‘minlash – Ayollarga moslashuvchan ish soatlari, masofaviy ish imkoniyatlarini ko‘paytirish.

Moliyaviy savodxonlikni oshirish – Ayollarning moliyaviy mustaqilligini ta’minlash uchun taniqli tadbirkorlar va yuqori reytingga ega biznesmenlar ishtirokida maxsus treninglar va konsultatsiyalar tashkil qilish.

5. OAV va ijtimoiy tarmoq orqali targ‘ibot

Ilmi va yetakchi ayollarning muvaffaqiyat hikoyalarini yoritish – Jamiyatdagi qobiliyatli, ta’limli va yetakchi ayollarning tajribalarini keng targ‘ib qilish.

Ayollarning ilm-fan va ta’lim sohasidagi yutuqlarini ommalashtirish – Ularning maqolalari, intervyulari va ishlarini nashr etish.

6. Oilaviy va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash

Oilada ta’lim ahamiyatini tushuntirish – Ota-onalarga farzand, ayniqsa qizlarining ilm olishi va jamiyatda faolligini oshirishning muhimligini tushuntirish.

Oila va kasb o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga ko‘maklashish – Ayollar uchun moslashuvchan ish sharoitlarini yaratish orqali ularning ilmiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash.

Shuningdek, jamiyatda ayol olimlarning moddiy va ma’naviy rag‘batlantirilishi ularning ilmiy yutuqlari jamiyat taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, shu sababli;

- ayollar tomonidan yaratilgan innovatsiyalar yangi ish o‘rinlari yaratish, mahsulot va xizmatlar sifatini oshirish orqali iqtisodiy o‘sishga hissa qo‘shadi;
- tibbiyot sohasidagi ayol tadqiqotchilar yangi davolash usullari va dori vositalarini ishlab chiqish orqali jamiyat salomatligini yaxshilashga xizmat qiladilar.

Ayol pedagog-olimlar ta’lim sifatini oshirish, yangi o‘quv dasturlarini joriy etish orqali kelajak avlodning bilim darajasini yuksaltiradilar.

Ayollar ilm-fanning turli sohalarida, jumladan, tibbiyot, biologiya, kimyo, fizika va muhandislik kabi yo‘nalishlarda muhim kashfiyotlar va tadqiqotlar olib bormoqdalar. Masalan, genetik tadqiqotlar, yangi dori vositalarini ishlab chiqish, ekologik muammolarni hal etish kabi sohalarida ayol olimlarning hissasi katta. So‘nggi yillarda xotin-qizlarning raqamli texnologiyalar sohasida ham faolligi ortib bormoqda. Bu esa yangi ish o‘rinlari yaratish va iqtisodiy o‘shish bilan bir qatorda ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi ishtirokini oshirish jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Buning uchun gender tenglikni ta’minlash, ayollarga qo‘shimcha imkoniyatlar yaratish va ularni qo‘llab-quvvatlash zarur. Shunda jamiyatimizning ilmiy va texnologik salohiyati yanada yuksaladi. Ayollar ishtirokidagi innovatsion loyihalar jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shiladi. Xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi ishtiroki zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Ularning ilmiy yutuqlari nafaqat texnologik rivojlanishga, balki ijtimoiy-iqtisodiy o‘shishga ham sezilarli hissa qo‘shadi. Xotin-qizlarning ilmiy yutuqlari jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi bo‘lib, ularni qo‘llab-quvvatlash va ilmiy faoliyatga keng jalb etish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shish mumkin.

O‘zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fan sohasidagi ishtirokini oshirish maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Masalan, 2021-yilda 2030-yilgacha mo‘ljallangan Gender tenglikka erishish strategiyasi tasdiqlandi. Ushbu strategiya barcha sohalarida xotin-qizlar va erkaklar o‘rtasida tenglik tamoyilini tatbiq etishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Bunda xotin-qizlarning ta’lim olishi, ilmiy faoliyat bilan shug‘ullanishi va innovatsion loyihalarda ishtirok etishi uchun teng imkoniyatlar yaratish nazarda tutilgan.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi tizimida ishlayotgan 4 760 nafar xodimning 40 foizini, ya’ni 1 905 nafarini xotin-qizlar tashkil etmogda. Shuningdek, ilmiy izlanishlar bilan shug‘ullanayotgan 2 146 nafar tadqiqotchidan 695 nafari ayollardir. Hozirgi vaqtda O‘zbekiston

xotin-qizlarining 7 nafari akademik, 271 nafari fan doktori (DSc), 1 411 nafari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega.

Xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi ishtiroki jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. Ularning faol ishtiroki nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga, balki ilmiy yutuqlar va texnologik yangiliklarga ham sezilarli hissa qo‘shadi.

O‘zbekistonda xotin-qizlarning ilmiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, 2022-yil 7-martda “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Shuningdek, ilm-fan sohasida xotin-qizlarning o‘rni va ahamiyatini oshirish maqsadida turli tadbirlar o‘tkazilmoqda. Masalan, 11-fevral--- “Xalqaro ilm-fan sohasidagi xotin-qizlar kuni” munosabati bilan o‘tkazilgan anjumanda ayollarimizning ilmiy izlanishlardagi faoliyati va yutuqlari e‘tirof etildi. Hozirgi kunda mamlakatimizda 2 146 nafar tadqiqotchidan 695 nafari ayollardir. Shuningdek, 7 nafar ayol akademik, 271 nafar fan doktori (DSc) va 1 411 nafar falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega.

Ta‘lim sohasida ham xotin-qizlar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar uchun qo‘shimcha grantlar ajratilib, ularga ta‘lim olishda qo‘shimcha imkoniyatlar yaratilmoqda. Magistratura bosqichida esa talabalarning 60 foizini ayollar tashkil etishi quvonarli holat.

Biroq, xotin-qizlar hali ham ba‘zan ilm-fan va innovatsiya sohalarida turli to‘siqlarga duch kelmoqda. An’anaviy stereotiplar, gender kamsitish va imkoniyatlarning cheklanganligi ularning to‘laqonli ishtirokiga to‘sqinlik qilmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun gender tenglik tamoyillarini kuchaytirish, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish va ularning ilmiy faoliyatini rag‘batlantirish zarur.

Xotin-qizlarning ilm-fan va innovatsiya sohalaridagi faolligini oshirish orqali jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli hissa qo‘shish mumkin. Bu esa barqaror taraqqiyot va farovonlikka erishishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy: **“Qizlar hammadan ko‘ra bilim olishga intilishi kerak, chunki bu bilim bilan kelajak avlodni tarbiyalaydi”**, - deb uqtirgani bejiz emas. Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo‘lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko‘lami hamda miqyosi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi– Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish” nashriyoti, 2023. – 33 B
2. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2019-yil 2-sentabrdagi O‘RQ-562-son Qonuni. <https://lex.uz/>
3. Shavkat Mirziyoyev. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni. <https://lex.uz/>

4. Shavkat Mirziyoyev. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2021-yil 5-martdagi PQ-5020-son Qarori. <https://lex.uz/>
5. Shavkat Mirziyoyev. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2022-yil 7-martdagi PF-87-sonli Farmoni. <https://lex.uz/>
6. Shavkat Mirziyoyev. Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ularning muammolarini hal etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2022-yil 9-sentabrdagi PF-557-sonli Farmoni. <https://lex.uz/>
7. Mirxamidova D. “Oilalardagi qadriyatlar asosida ijtimoiy muammolari mavjud xotin-qizlarga amaliy-psixologik yordam ko‘rsatish”. Oila instituti rivojlanishida qadriyatlarning o‘rni: milliy va xorijiy tajriba: xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Toshkent: “Mahalla va oila nashriyoti”, 2022. – 314 b.